

MOLD	PROSES MOLD DEVELOPMENT		
	DESIGN	MANUFAKTUR	TRIAL
g****	107%	100%	108%
g**** B	107%	100%	113%
D****F	106%	87%	57%
D****B	106%	87%	76%
D****10B	100%	102%	120%
D*** O	110%	108%	5%
D***G*	110%	108%	13%
1***	100%	61%	100%
Ontime	106%	94%	74%

91%

	Design	Manufaktur	Trial
Ontime Development	106%	94%	74%

Fase Trial	Hasil Inject	Produk Defect	Sinkmark
T MOLD	4	4	1
T0	6	6	2
T1	44	38	15
T2	35	24	10
T3	109	64	30
T4	55	35	14
T5	10	7	3
T6	30	20	12
T7	30	18	9
Total	323	216	96

Jenis Cacat	Jumlah Cacat	Persentase Kumulatif	Persentase
Sink mark	96	44%	44%
Burry PL	63	74%	29%
Under Cut	32	88%	15%
Ejector mark	25	100%	12%

Burry Flash	Under Cut	Ejector Mark
1	1	1
2	1	1
7	5	11
8	3	3
15	10	9
11	10	
2	2	
8		
9		
63	32	25

<i>Fase Trial</i>	<i>Produk Defect</i>	<i>Sink mark</i>
T MOLD	4	1
T0	6	2
T1	38	15
T2	24	10
T3	64	30
T4	35	14
T5	7	3
T6	20	12
T7	18	9
Total	216	96
p	0,444	
1-p	0,556	

<i>Fase Trial</i>	<i>Produk Defect</i>	<i>Defect Burry pl</i>
T MOLD	4	1
T0	6	2
T1	38	7
T2	24	8
T3	64	15
T4	35	11

T5	7	2
T6	20	8
T7	18	9
Total	216	63
p	0,292	
1-p	0,708	

$pi = di/ni$	CL	UCL	LCL
0,25	0,444	1,19	-0,301
0,333	0,444	1,053	-0,164
0,395	0,444	0,686	0,203
0,417	0,444	0,749	0,14
0,469	0,444	0,631	0,258
0,4	0,444	0,696	0,192
0,429	0,444	1,008	-0,119
0,6	0,444	0,778	0,111
0,5	0,444	0,796	0,093

$pi = di/ni$	CL	UCL	LCL
0,25	0,292	0,973	-0,39
0,333	0,292	0,848	-0,265
0,184	0,292	0,513	0,07
0,333	0,292	0,57	0,013
0,234	0,292	0,462	0,121
0,314	0,292	0,522	0,061

0,286	0,292	0,807	-0,224
0,4	0,292	0,597	-0,013
0,5	0,292	0,613	-0,03

